

QATAR VA MARKAZIY OSIYO ISTIQBOLLI ALOQALARI

Davlatova Shodiyona Zohid qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

“Xalqaro munosabatlar yo‘nalishi

2-kurs talabasi

E-mail-davlatovashodiyona@gmail.com

Ilmiy rahbar: R.G‘oziyev

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qatar davlatining Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston va O‘zbekiston bilan so‘nggi yillarda rivojlanayotgan diplomatik, iqtisodiy va strategik hamkorlik aloqalari tahlil qilinadi. Qatar o‘zining tashqi siyosatida mintaqadagi davlatlar bilan ikki tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirish, investitsiya kiritish, savdo, transport, energetika va madaniy sohalarda sheriklikni kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratmoqda. Har bir mamlakat bilan alohida olib borilgan hamkorlik tashriflari, bitimlar va qo‘shma loyihalar misolida ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, maqolada Qatarining mintaqaviy barqarorlik, xavfsizlik va iqtisodiy diversifikatsiyadagi roli hamda GCC mamlakatlari bilan Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi umumiy manfaatlar yoritilgan. Maqola ushbu hamkorliklarning geosiyosiy va iqtisodiy oqibatlarini o‘rganishga yo‘naltirilgan bo‘lib, mintaqaviy integratsiyaning yangi ko‘rinishini tahlil qiladi

Kalit so‘zlar: diversifikatsiya, “GCC”, “C5+1”, diplomatik aloqalar “Qatar Airways”, “Qatar National Vision 2030”, “Doha Expo 2023”, “Diar Dushanbe loyihasi”, ISHID, CICA, eksport, gidroenergetika, ratifikatsiya, viza, xavfsizlik

Abstract. This article analyzes the diplomatic, economic and strategic cooperation relations of the State of Qatar with the countries of Central Asia, in particular Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan, which have been developing in recent years. Qatar pays special attention in its foreign policy to deepening bilateral cooperation with the countries of the region, strengthening partnerships in the investment, trade, transport, energy and cultural sectors. The examples of cooperation visits, agreements and joint projects with each country are illustrated. The article also highlights Qatar's role in regional stability, security and economic diversification, as well as the common interests between the GCC countries and the countries of Central Asia. The article aims to study the geopolitical and economic consequences of these partnerships and analyzes the new vision of regional integration

Keywords: diversification, “GCC”, “C5+1”, diplomatic relations “Qatar Airways”, “Qatar National Vision 2030”, “Doha Expo 2023”, “Diar Dushanbe Project”, ISID, CICA, export, hydropower, ratification, visa, security.

Аннотация. В статье анализируется дипломатическое, экономическое и стратегическое сотрудничество, развивающееся в последние годы между Государством Катар и странами Центральной Азии, в частности Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. В своей внешней политике Катар уделяет особое внимание углублению двустороннего сотрудничества со странами региона, укреплению инвестиционного, торгового, транспортного, энергетического и культурного сотрудничества. Приведены примеры, иллюстрирующие визиты по сотрудничеству, соглашения и совместные проекты с каждой страной. В статье также подчеркивается роль Катара в обеспечении региональной стабильности, безопасности и экономической диверсификации, а также общие интересы стран ССАГПЗ и Центральной Азии. Целью данной статьи является изучение геополитических и экономических последствий этих партнерств и анализ новых взглядов на региональную интеграцию.

Ключевые слова: диверсификация, GCC, C5+1, дипломатические отношения, Qatar Airways, Qatar National Vision 2030, Doha Expo 2023, проект Diar Dushanbe, ISID, CICA, экспорт, гидроэнергетика, ратификация, виза, безопасность

Kirish

Arabiston yarimorolidagi kichik davlatdan dunyodagi eng boy mamlakatlardan biriga aylangan Qatar oxirgi ikki o'n yillikda Fors ko'rfazi mintaqasi va Yaqin Sharqda o'ziga xos o'rin egallashga muvaffaq bo'ldi. So'nggi o'n yil ichida Markaziy Osiyo davlatlari va Fors ko'rfazi Arab davlatlari o'rtasidagi munosabatlar tez sur'atlar bilan kengaymoqda. Fors ko'rfazi Hamkorlik kengashi (GCC)ga a'zo davlatlarning tashqi siyosat kun tartibidan biri bo'lgan Qatar rahbariyati so'nggi yillarda ko'proq Tojikiston, Turkmaniston va Qozog'iston bilan ikki tomonlama hamkorlikni kuchaytirmoqda. Qatar rahbariyati tashqi siyosatning istiqbolli kun tartibi doirasida Tojikiston, Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston bilan ikki tomonlama hamkorlikni faol davom ettirmoqda. Diplomatik aloqalarni mustahkamlab, birgalikda ishlarning potentsial yo'nalishlarini o'rganmoqda. So'nggi yillarda Markaziy Osiyoning bir qancha prezidentlari ham Doxaga tashrif buyurib, o'zaro munosabatlarni mustahkamlashdan manfaatdor ekanliklarini aks ettirmoqdalar. Qatar Markaziy Osiyoni 2030-yilga borib uglevodorod daromadlariga bo'lgan ehtiyojini kamaytirishni maqsadida iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish rejasi bo'yicha strategik hamkor sifatida ko'radi. Mintaqa Qatarga qishloq xo'jaligi, infratuzilma, transport, moliya va energetika kabi turli sohalarga sarmoya kiritish uchun imkoniyatlar taqdim etadi.

Qatar-Qozog'iston munosabatlari

Qatar va Qozog'iston o'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1993- yil 1-iyul kuni o'rnatilgan. Qatarning Ostonadagi elchixonasi o'z eshiklarini 2008-yil may oyida, Qozog'istonning Dohadagi elchixonasi esa 2007-yil may oyida ochilgan. Amir Qozog'iston prezidenti tomonidan **"Oltin Burgut"** ordeni va Qozog'istonning do'st davlatlar rahbarlariga beriladigan eng yuqori ordeni bo'lgan **"Oltin Qyran"** ordeni bilan taqdirlangan. Amir 2023-yil iyun oyida Ostona xalqaro forumida ishtirok etish uchun Qozog'istonga tashrif buyurgan.

Prezident Qasim-Jomart Toqayev Qatar iqtisodiy forumida ishtirok etish uchun 2022-yil iyun oyida Dohaga tashrif buyurdi. Undan oldingi sobiq prezident Nursulton Nazarboyev 2015-yil oktyabr oyida Qatarga tashrif buyurgan edi. Qatar-Qozog'iston munosabatlari: savdo va sog'liqni saqlash sohasida hamkorlik qilish, ikki mamlakat o'rtasida diplomatik kadrlar tayyorlash bo'yicha memorandumlari va ko'plab sohalarda hamkorlik shartnomalari, shu jumladan investitsiyalarni rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish to'g'risidagi bitimga asoslanadi [2].

2023-yil 8-iyunda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart Toqayev va Qatar amiri Shayx Tamim ibn Hamad al Taniy o'z xalqlari o'rtasidagi uzoq yillik diplomatik munosabatlarni muhokama qilish va mustahkamlash uchun Ostona xalqaro forumida yig'ildilar. Ushbu muhim uchrashuv Qozog'iston va Qatar o'rtasidagi hamkorlik 30 yillik tarixida muhim voqea bo'ldi va turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirish uchun zamin yaratdi. Prezident Toqayev Qatar amiriga tashrifi uchun minnatdorlik bildirib, mamlakatlar o'rtasidagi tarixiy aloqalar va mustahkam sheriklik munosabatlarini e'tirof etdi. Uchrashuv davomida ikkala rahbar ham neft va gaz, tog'kon va metallurgiya, qishloq xo'jaligi, tibbiyot va moliya sektori kabi ko'plab sohalarda iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish muhimligini ta'kidladilar. Uchrashuvning muhim natijasi Qozog'istondan Qatarga eksportni 250 xil mahsulot toifalari bo'yicha 60 million dollarga oshirish bo'yicha kelishuvga ega bo'ldi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda Qatar va Markaziy Osiyo o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 1,2 milliard dollarga yetgan, uning asosiy qismi Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi [3].

Qozog'iston Prezidenti ishbiarmonlik aloqalarini kuchaytirish uchun Qatar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri reyslarni yo'lga qo'yish zarurligini ta'kidladi. Buning natijasida havo aloqalari, savdo va investitsiya imkoniyatlarini oshiradi, madaniy almashinuvni osonlashtiradi va ikki mamlakat o'rtasida turizmni rivojlantiradi. Amir Al Taniy konstruktiv siyosiy muloqotni va Qatar va Qozog'iston o'rtasidagi amaliy davlatlararo birlashmani yuqori baholab, Qatarning ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirishga sodiqligini tasdiqladi. Shuningdek,

Qozog'istonning iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va mustahkam xalqaro aloqalarni o'rnatish uning strategik qarashlariga mos keladi.

Qatar-Tojikiston munosabatlari

2012-yil noyabr oyida Dushanbeda Qatar Respublikasining elchixonasi ochildi. Birlik-Millat Peshvosi, Tojikiston Respublikasi Prezidenti Imomali Rahmon 2007-yil 6-7-may kunlari Qatar davlatiga rasmiy tashrif buyurdi, bu tashrif Qatarda yangi sahifa ochdi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Imomali Rahmon 2017-yil 5-7-fevral kunlari Qatar davlatiga Qatar Amiri Shayx Tamim ibn Hamad al Taniyning taklifi va oliy darajadagi muzokaralar Doha Respublikasi o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi [4]

Qatar davlati tojikistonliklarning mustaqilligini tan olgan birinchi Arab ko'rfazi mamlakati va 300 million dollarlik "Diar Dushanbe" loyihasi orqali unga sarmoya kiritgan birinchi Arab mamlakati hisoblanadi. Bundan tashqari, Qatar Markaziy Osiyoning eng yirik masjidi bo'lgan maydoni 12 gektardan ziyod bo'lgan va bir vaqtning o'zida 133 000 ibodat qiluvchilarni sig'dira oladigan, Dushanbe shahridagi Imom A'zam Abu Hanifa No'mon ibn Tabit nomidagi markaziy masjid qurilishini moliyalashtirdi. Oliy tartibdagi o'zaro rasmiy tashriflar Doha va Dushanbe o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga yordam berdi, ular davomida turli vazirlik, tijorat va investitsiya delegatsiyalaridan tashqari bir qator ikki tomonlama bitimlar va memorandumlar imzolandi. Sammit darajasidagi eng ko'zga ko'ringan rasmiy tashriflardan biri Amir Shayx Tamim ibn Hamad al Taniy 2023-yil iyun oyida Tojikistonga davlat tashrifi va 2019-yil iyun oyida Amirning tashrifi Osiyoda o'zaro hamkorlik va ishonchni mustahkamlash choralari bo'yicha 5-konferentsiyada (CICA) ishtirok etishi bu davlat aloqalari naqadar muhimligini ko'rsatdi.

2023-yil iyun oyida Amirning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida, Dushanbedagi Prezident xalqlar saroyida prezident Imomali Rahmon bilan rasmiy muzokaralar o'tkazdi. Ikki tomonlama do'stona va hamkorlik munosabatlari hamda ularni turli sohalarida mustahkamlash va rivojlantirish yo'llarini muhokama qildi. Tojikiston Respublikasi "Doha Expo 2023" ko'rgazmasida tashrif buyuruvchilarni mamlakat tarixi, madaniyati, diqqatga sazovor joylari, san'ati va Islom diniy va madaniy merosi bilan tanishtiradigan paviloni orqali ishtirok etib kelmoqda. Tojikiston Qatar davlati bilan munosabatlarni rivojlantirishga intilmoqda va uni xalqaro miqyosda asosiy sherik deb biladi. Qatar ishbiarmonlari Tojikistonning turli sohalariga, jumladan, gidroenergetika, bank va moliya xizmatlari, metallar, turizm va qishloq xo'jaligiga sarmoya kiritishga qaratilgan siyosat olib bormoqda.

Qatar-Qirg'iziston munosabatlari

Doha va Bishkek 1998-yilda diplomatik aloqalarni o'rnatgan. Fors ko'rfazi davlati hisoblangan Qatar 2012-yilda Qirg'izistonda o'z elchixonasini ochgan. O'shandan beri ikki davlat o'rtasida 20 ga yaqin bitim, memorandum va protokollar, jumladan, iqtisodiy, savdo va texnik hamkorlik to'g'risida bitim imzolangan. Bundan tashqari, investitsiyalarni o'zaro rag'batlantirish va himoya qilish to'g'risidagi bitim, turizm sohasida hamkorlik to'g'risidagi memorandum ham mamlakatlar tomonidan ratifikatsiya qilingan. Qatar bozori Qirg'iziston uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi. Bu yangi raqamli kompaniyalar, jumladan, Qirg'iziston firmalari uchun o'z bizneslarini yo'lga qo'yish va mintaqada kengayish uchun katalizator hisoblanadi. O'zaro hamkorlikni kengaytirish maqsadida 2014-yil 3-iyun kuni Qirg'iziston Respublikasi Hukumati va Qatar Davlati Hukumati o'rtasida iqtisodiy, savdo va texnik hamkorlik to'g'risidagi bitim ham imzolangan edi. Ikki davlat bir-biriga yuqori darajadagi tashriflar amalga oshirmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston Respublikasining 500 ga yaqin fuqarosi Qatardagi turli kompaniyalarda mehnat qilmoqda[9].

Qatar Markaziy Osiyoning strategik ahamiyatini izchil e'tirof etib, mintaqada diplomatik aloqalarni jadal olib bormoqda. Amirning tashrifida Qatarning O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston davlatlari bilan mustahkam aloqalar va o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga qat'iy qaror qilganini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyoning iqtisodiy salohiyati ulkan,

mo'l-ko'l tabiiy resurslarga, yosh va o'sib borayotgan aholiga va Yevropa va Osiyo o'rtasidagi ko'prik sifatida strategik geografik joylashuvga ega ekanligi bundan tashqari energetika va investitsiyalarning hal qiluvchi ishtirokchisi sifatida Qatar ushbu istiqbollardan foydalanishda Markaziy Osiyodagi ulkan salohiyatni angelaydi.[4]

O'zbekiston-Qatar Diplomatik Munosabatlari

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasining arab mamlakatlari bilan munosabatlari sezilarli darajada faollashdi. Xususan, O'zbekiston-Qatar munosabatlari tobora mustahkamlanib, rivojlanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi va Qatar o'rtasidagi diplomatik aloqalar 1997-yilda yo'lga qo'yilgan. Markaziy Osiyo xalqaro instituti direktori Javlon Vahobov Qatarining O'zbekistondagi Favqulodda va muxtor elchisi Hasan Hamza Hoshim bilan uchrashgani muhim ahamiyat kasb etadi. Uchrashuv davomida diplomatiya missiyasi rahbari 2023-yil iyul oyida Saudiya Arabistoni Jidda shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo va Ko'rfaz davlatlari rahbarlari birinchi sammitining muhim ahamiyatini ta'kidladi. Elchi Qatar ushbu formatdagi strategik muloqotni yo'lga qo'yish tashabbusini to'liq qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab, bu mintaqalar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar aloqalar, shuningdek Ko'rfaz davlatlarining Markaziy Osiyodagi sarmoyaviy loyihalari ko'lamini kengaytirish imkonini berishini qayd etdi.[1]

2021-yil 6-8-aprel kunlari Qatar fuqarolik aviatsiyasi va "Qatar Airways" kompaniyasi vakillaridan iborat delegatsiyaning poytaxtimizga tashrifi davomida ikki davlat hukumatlari o'rtasida Havo qatnovi to'g'risidagi bitimni imzolashga tayyorlash hamda Doha – Toshkent – Doha yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovini yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilingan edi. 2024-yil 2-iyun kuni esa Qatarining Hamad xalqaro aeroporti orqali Qatar "Airways Airbus 320" samolyoti Toshkent xalqaro aeroportiga rasman qo'ndi. Hamda Toshkentga haftasiga to'rt marta reysni amalga oshirib, yo'lovchilarga uzluksiz safarlarni ta'minlashni boshladi. Ushbu yangi yo'nalish Qatar hamda O'zbekiston aholilarining uchun turizm imkoniyatlarini kengaytiradi va osonlashtiradi [5]. Shuningdek, 2021-yilning 1-martidan Qatar fuqarolarining O'zbekistonga kirishi uchun 10 kunlik vizasiz rejim joriy etildi edi, 2023-yil iyun oyida esa bu muddat 30 kungacha uzaytirildi. O'zbekiston fuqarolari ham Qatarga vizasiz (fuqarolik passporti bilan) 30 kunlik muddatga kirish huquqini qo'lga kiritdilar[7]

Exports of GCC States to Central Asian Countries (Million USD)						
	Bahrain	Kuwait	Oman	Qatar	Saudi Arabia	UAE
2018	0.0	13.7	0.3	1.5	52.6	1890
2019	0.2	0.4	0.7	0.8	1.5	1860
2020	0.00	0.01	0.2	1.1	3.6	1620
2021	0.05	0.2	2.0	0.03	6.7	2060
Imports of GCC States from Central Asian Countries (Million USD)						
	Bahrain	Kuwait	Oman	Qatar	Saudi Arabia	UAE
2018	0.0	0.8	0.0	2.2	21.1	236
2019	4.0	0.5	0.7	2.7	34.0	597
2020	0.00	1.61	0.1	4.5	31.4	392
2021	31.50	0.7	0.0	40.6	58.0	829

1-jadval: "GCC" va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi tashqi savdo [6]

Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlari bilan, so'nggi 22 yil ichida Qatarining Qozog'istonga eksporti barqaror o'sish sur'ati bilan yillik 34% ga guvoh bo'ldi, 1998-yilda har yili 4500 AQSh dollaridan boshlanib, 2020-yilda esa 2,8 milliondollargacha ko'tarilgan.

Amirning tashrifi davomida suhbatlar energetika, infratuzilmani rivojlantirish, savdo va investitsiyalar kabi turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Qatarining energiya ishlab chiqarish va infratuzilmani rivojlantirish sohasidagi tajribasi Markaziy Osiyo

mamlakatlarining turli iqtisodiy kuchli tomonlari bilan birgalikda hamkorlik uchun istiqbolli asos bo'lib xizmat qilmoqda. Tashrif, shuningdek, odamlar bilan odamlar almashuvi, madaniy aloqalar va ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirdi. Ushbu o'zaro aloqalar Qatar va Markaziy Osiyo o'rtasida chuqurroq tushunishga yordam beradi, o'zaro hurmat va bir-birining merosi va an'analarini qadrlashga yordam beradi. Ushbu tashrif natijasida yuzaga kelgan strategik hamkorlik Markaziy Osiyoni yanada o'zaro bog'lash, iqtisodiy aloqalar va mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlash imkonini beradi. Yaxshi muloqot, shuningdek, barqaror rivojlanish, terrorizmga qarshi choralar va mintaqaviy xavfsizlik kabi umumiy tashvishlarda yangi tashabbuslarga olib keladi. Qatar va Markaziy Osiyo davlatlarini yaqinlashtiruvchi omillardan yana biri ularning umumiy xavfsizlik manfaatlari va muammolaridir. Har ikkisi ham AQSh, Rossiya, Xitoy va Afg'onistonni o'z ichiga olgan xavfsizlik kompleksining bir qismidir. Turkiy tillar bo'yicha ixtisoslashgan jurnalist Moaz ar-Rashidning aytishicha, Qo'shma Shtatlar ham, Qatar ham Markaziy Osiyo davlatlari uchun asosiy ittifoqchi bo'lib, bu ikki tomon o'rtasidagi diplomatik aloqalarni yumshatadi. Al-Rashidning Al-Estiklal nashriga bergan intervyusida Qatarda AQShning Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarini nazorat qiluvchi Markaziy qo'mondonligi joylashganligini aytdi[3].

“Markaziy Osiyo davlatlari AQSh bilan “C5+1” diplomatik platformasi va AQSh-Markaziy Osiyo savdo va sarmoyaviy kelishuv kabi ikki tomonlama va ko'p tomonlama hamkorlikka ega”, - deya qo'shimcha qiladi al-Rashid.

"Ammo Afg'oniston Qatar uchun ham, Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham xavotir va imkoniyat manbai hisoblanadi. Qatar Tolibon va boshqa afg'on tomonlar o'rtasida tinchlik muzokaralarini osonlashtirishda muhim rol o'ynaydi, shuningdek, AQSh qo'shinlarini olib chiqib ketganidan keyin minglab evakuatsiya qilinganlarga mezbonlik qildi", dedi. Al-Rashidga gaplariga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, Tojikiston qochqinlar oqimi va Afg'onistondagi ISHID va boshqa jangari guruhlarining xavfsizlikka tahdidlaridan ta'sirlangan. “Ular, shuningdek, Janubiy Osiyoga savdo va tranzit yo'nalishlarini taklif eta oladigan qo'shni davlatlarining barqarorligi va rivojlanishidan manfaatdordir”, dedi al-Rashid. Shu sababli Qatar Markaziy Osiyoning strategik ahamiyatini izchil e'tirof etib, mintaqada diplomatik aloqalarni kuchaytirmoqda. Amirning Markaziy Osiyo davlatlariga tashrifi davomida suhbatlar energetika, infratuzilmani rivojlantirish, savdo va investitsiyalar kabi turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Qatarining energiya ishlab chiqarish va infratuzilmani rivojlantirish sohasidagi tajribasi Markaziy Osiyo mamlakatlarining turli iqtisodiy kuchli tomonlari bilan birgalikda hamkorlik uchun istiqbolli asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tashrif natijasida yuzaga kelgan strategik hamkorlik Markaziy Osiyoni yanada o'zaro bog'lash, iqtisodiy aloqalar va mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlash imkonini beradi. Yaxshi muloqot, shuningdek, barqaror rivojlanish, terrorizmga qarshi choralar va mintaqaviy xavfsizlik kabi umumiy tashvishlarda yangi tashabbuslarga olib keladi. Qatarining Afg'oniston barqarorligini ta'minlashdagi o'rni haqida gapiradigan bo'lsak, garchi Afg'oniston Qatar tashqi siyosatida markaziy o'rin egallamasada, Afg'on muammosini hal qilishdagi ishtiroki Qatarining xalqaro maydondagi o'rni va ambitsiyalarini ochib beradi. Mintaqaviy va xalqaro muammolarda vositachi rolini o'tash 2008-yilda Hamad ibn Xalifa al-Taniy tomonidan e'lon qilingan “Qatar National Vision 2030” nomli 20 yilga mo'ljallangan milliy dasturida o'z aksini topgan. Dasturga ko'ra, Qatar mintaqada Fors Ko'rfazi Kengashi, Arab Ligasi va Islom Konferensiyasi Tashkiloti doirasida iqtisodiy, siyosiy va madaniy rolini oshirish hamda siyosiy tashabbuslar va insonparvarlik tamoyili orqali xalqaro tinchlik va barqarorlikka xissa qo'shishda davom etishini ko'zda tutgan. Aslida Qatarining o'zgaruvchan va arab-islom dunyosida ajralib turuvchi ichki va tashqi siyosati uning geosiyosiy joylashuviga ham qisman bog'liqdir. Chunki qudratli bo'lgan qo'shnilar, Saudiya Arabistoni, Eron, BAA, Ummon tomonidan o'rab olingan va dunyodagi eng notinch mintaqada joylashgan hamda yagona oila tomonidan boshqariladigan Qatar uchun xavfsizlik doimo birinchi o'rinda bo'lib kelgan.[8]

Xulosa

Qatar va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi diplomatik, iqtisodiy va strategik hamkorlik aloqalari batafsil tahlil qilindi. Qatarining tashqi siyosatidagi markaziy o'rinni tashkil etadigan ushbu aloqalar, ayniqsa, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston bilan bo'lgan munosabatlar doirasida chuqurlashib bormoqda. Mintaqada o'zining iqtisodiy manfaatlarini kuchaytirish va strategik ta'sirini oshirish maqsadida Qatar, investitsiyalarni jalb qilish, savdo, energetika va transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Shuningdek, Qatar, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va xalqaro tashkilotlarda o'z ta'sirini kengaytirishga intilmoqda. Qatarining Markaziy Osiyo davlatlari bilan strategik hamkorligi nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy va madaniy sohalarda ham o'zining ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. "Qatar Airways" kabi kompaniyalar va "Doha Expo 2023" kabi xalqaro tadbirlar, ikki tomonlama aloqalarni yangi darajaga olib chiqish uchun xizmat qilmoqda. Shuningdek, mintaqaviy integratsiya jarayonlarida Qatarining faol ishtiroki, hamkorlikni yanada rivojlantirishga, xavfsizlikni mustahkamlashga va iqtisodiy diversifikatsiyani yanada chuqurlashtirishga imkon yaratadi. Umuman olganda, Qatarining Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligi geosiyosiy va iqtisodiy jihatdan yuqori potensialga ega bo'lib, bu mintaqaga kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Markaziy Osiyo xalqaro institutida Qatar elchisi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. (2023). Aniq.uz. URL: <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/markaziy-osiyo-xalqaro-institutida-qatar-elchisi-bilan-uchrashuv-bulib-utdi>
2. Promising Prospects to Enhance Relations Between Qatar and Kazakhstan (Qatar va Qozog'iston o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish istiqbollari). (2024, 15 fevral). Caliber.az. URL: <https://caliber.az/en/post/promising-prospects-to-enhance-relations-between-qatar-kazakhstan>
3. Why is Qatar Strengthening Its Relationship with Central Asia? (Nega Qatar Markaziy Osiyo bilan aloqalarini kuchaytirmoqda?). (2023). Al Estiklal Newspaper. URL: <https://www.alestiklal.net/en/article/why-is-qatar-strengthening-its-relationship-with-central-asia>
4. International Relations Between the Republic of Tajikistan and the State of Qatar (Tojikiston Respublikasi va Qatar Davlati o'rtasidagi xalqaro munosabatlar). (2023). Tajik National University. URL: <https://tnu.tj/wp-content/uploads/2023/06/international-relations-between-the-republic-of-tajikistan-and-the-state-of-qatar.pdf.pdf>
5. Orifjonov, X.B. (2025). Qatar va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanish xususiyatlari. Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, ISSN: 2181-1784.
6. Qatar's Central Asian Diplomacy to Strengthen Bilateral Links (Qatarining Markaziy Osiyodagi diplomatiyasi ikki tomonlama aloqalarni kuchaytirish yo'lida). (2023, 16 iyun). Center for International Policy Research. URL: <https://cipresearch.org/ar/publication-detail-6.html>
7. Ahmed, Aisha. Qatar Visa for Uzbek Citizens: Complete Guidance (O'zbekiston fuqarolari uchun Qatar vizasi: To'liq qo'llanma). (2024, 28 noyabr). E-visa-qatar.com. URL: <https://e-visa-qatar.com>
8. Qo'chqorov, M. (2022). Qatar tashqi siyosati rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari. Oriental Journal of History, Politics and Law, 261–267-betlar.
9. Qatar–Kyrgyzstan Discuss Mutual Cooperation (Qatar va Qirg'iziston o'zaro hamkorlikni muhokama qildi). (2022). The Diplomatic Insight. URL: <https://thediplomaticinsight.com/qatar-kyrgyzstan-discuss-mutual-cooperation/>